

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

*Орифжонов Достон Рустамович,
Слушатель магистратуры Правоохранительной академии
Республики Узбекистан
E-mail: orifjonov.doston@inbox.ru
Телефон: (99) 847-60-80*

ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

*Орифжонов Достон Рустамович,
Ўзбекистон Республикаси
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратураси тингловчиси
E-mail: orifjonov.doston@inbox.ru
Телефон: (99) 847-60-80*

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION BY THE PROSECUTOR'S OFFICE.

*Orifzhonov Doston Rustamovich,
Master's student at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
E-mail: orifjonov.doston@inbox.ru
Telephone number: (99) 847-60-80*

Аннотация: В данной работе рассматриваются теоретико-правовые основы прокурорского надзора за соблюдением прав человека, его содержание, формы и механизмы реализации. Особое внимание уделяется роли органов прокуратуры в обеспечении законности и защите прав граждан в условиях становления правового государства. Анализируются актуальные проблемы и пробелы в нормативно-правовом регулировании, а также предлагаются возможные направления повышения эффективности надзорной деятельности прокуратуры. Работа опирается на международные стандарты в области прав человека и практику их применения в национальной системе. в охране общественных интересов и эволюции в различных правовых системах.

Ключевые слова: прокурорский надзор, права человека, соблюдение законодательства, контроль и надзор, органы прокуратуры, защита прав, правовое государство, надзорная деятельность

Аннотация: Ушбу ишда инсон ҳуқуқларига риоя қилиниши устидан прокурор назоратининг назарий-ҳуқуқий асослари, унинг мазмуни, шакллари ва амалга ошириш механизмлари таҳлил қилинади. Айниқса, ҳуқуқий давлатни шакллантириш шароитида прокуратура органларининг қонунийликни таъминлаш ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги ўрнига алоҳида эътибор қаратилади. Норматив-ҳуқуқий тартибга солишдаги мавжуд муаммолар ва бўшлиқлар таҳлил этилади ҳамда прокуратуранинг назорат фаолияти самарадорлигини ошириш йўналишлари таклиф қилинади. Иш инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартлар ва уларнинг миллий тизимда қўлланилиши амалиётига таянади.

Калит сўзлар: прокурор назорати, инсон ҳуқуқлари, қонунчиликка риоя этиш, назорат ва текширув, прокуратура органлари, ҳуқуқларни ҳимоя қилиш, ҳуқуқий давлат, назорат фаолияти.

Annotation: This paper examines the theoretical and legal foundations of prosecutorial oversight over the observance of human rights, including its content, forms, and implementation mechanisms. Special attention is paid to the role of prosecution authorities in ensuring legality and protecting citizens' rights within the framework of a developing rule-of-law state. The study analyzes current issues and gaps in the legal regulation of prosecutorial activities and offers possible directions for improving their effectiveness. The work is based on international human rights standards and their application within the national legal system.

Keywords: prosecutorial oversight, human rights, compliance with legislation, supervision and control prosecution authorities, protection of rights, rule of law, supervisory activity

Введение. Современное развитие юридической науки в Республике Узбекистан осуществляется в условиях масштабных реформ, охватывающих различные сферы государственного управления. В центре внимания — совершенствование законодательства, повышение эффективности деятельности государственных институтов, включая органы прокуратуры. Особое значение придается модернизации правоприменительной практики, укреплению институтов гражданского общества и обеспечению верховенства закона. (1)

С конца XX века международное сообщество уделяет больше внимания защите прав человека. В этом ключевую роль играют суды, прокуратура, омбудсмены, правоохранительные органы. Их задача — защищать права граждан, предотвращать нарушения и укреплять верховенство права. (2)

Прокурорский надзор в Узбекистане основан на принципах самостоятельности и независимости, что выражается в контроле за соблюдением законов и реагировании на правонарушения. Прокуратура действует автономно от местных властей, подчиняясь только закону, что обеспечивает объективность и законность принимаемых решений. В ходе правовых реформ её роль эволюционировала от узко надзорной к более функционально разнообразной и эффективной модели. (3)

Значимым этапом этой трансформации стал 2017 год. Принятие «Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5019 от 18 апреля 2017 года» предопределило пересмотр принципов организации и функционирования органов прокуратуры. Это послужило основой для институционального обновления системы и повышения её функциональной эффективности. (4)

Прокурорский надзор — это деятельность прокуратуры по контролю за соблюдением Конституции и законов. Он включает проверки, предписания, протесты, представления, предостережения и, при необходимости, судебные иски. Надзор охватывает уголовное судопроизводство, защиту прав, контроль за госорганами и поддержание правопорядка. Важной задачей является работа с обращениями граждан. (5)

По мнению В.С.Михайлова и А.А.Григорьевой, прокурорский надзор — ключевой механизм обеспечения верховенства Конституции. Он гарантирует, что все действия и акты

соответствуют основному закону, и защищает права граждан от нарушений со стороны как государства, так и частных лиц.

М.Х.Рустамбаев рассматривает прокурорский надзор как деятельность, направленную на обеспечение точного и единообразного применения законодательства. В рамках этой функции особое внимание уделяется своевременному выявлению и устранению правонарушений, а также привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с установленными законодательными нормами. (6)

Более того, А.Я.Сухарева подчеркивает, что прокурорский надзор существенно повышает законность, способствуя раннему выявлению и пресечению правонарушений, снижению преступности и укреплению правопорядка. Общий надзор — эффективный инструмент профилактики преступлений. (7)

По нашему мнению, прокурорский надзор — это реальный и действенный инструмент защиты прав человека, являющийся неотъемлемой частью правопорядка. В отличие от других организаций, занимающихся защитой прав, прокуратура обладает особыми полномочиями, например, она может возбуждать дела, требовать устранения нарушений в принудительном порядке и контролировать исполнение закона. К примеру, такие организации как омбудсман, национальный центр по правам человека могут направлять рекомендации и обращаться в суд, но не имеют права инициировать уголовное или административное преследование. Именно это и является ключевым отличием прокурорского надзора от других форм правозащитной деятельности.

Более того, защита прав — не только юридическая, но и политическая задача, от которой зависят стабильность, общественное доверие и международный имидж страны. Законы и их исполнение должны не только гарантировать права, но и обеспечивать их реальную защиту. (8)

Основная задача прокурорского надзора — выявление нарушений закона, установление их причин и привлечение виновных к ответственности. Прокуратура действует для устранения правонарушений, предотвращения их повторения и обеспечения законности, защищая права граждан. (9)

Полномочия прокуратуры Узбекистана по надзору за правами человека соответствуют общим функциям, установленным Законом «О прокуратуре». Прокурор вправе посещать госорганы, запрашивать документы, инициировать проверки и получать объяснения от должностных лиц и граждан. Эти меры обеспечивают защиту прав и свобод в рамках закона.

Прокуратура также контролирует соблюдение прав при оперативно-розыскной деятельности, следствии, дознании и в местах лишения свободы, обеспечивая защиту личности и соблюдение закона на всех этапах правоприменения. (10)

В Республике Узбекистан прокуроры занимают центральное место в системе правосудия, активно участвуя в правоприменительных процессах. Их деятельность основывается на принципах законности, справедливости и независимости, что способствует эффективному обеспечению правопорядка, а также защите интересов как государства, так и его граждан. (11)

В современных условиях прокурорский надзор сохраняет самостоятельность и представляет собой уникальную форму публичного контроля. Он включает правовую оценку соблюдения законодательства широким кругом поднадзорных субъектов — от госорганов до должностных лиц, что подчеркивает его значимость как ключевого механизма обеспечения законности. (12)

Таким образом, в своей деятельности он обеспечивает равновесие прав и обязанностей различных субъектов, включая исполнительную и судебную власти, и их всех в совокупности.

Объектом прокурорского надзора, как правило, являются поднадзорные органы и лица, их деятельность, а также их правовое поведение. Предметом надзора выступает соблюдение ими требований закона — то есть законность принимаемых актов и совершаемых действий. В

некоторых случаях предмет надзора может ограничиваться конкретными документами или действиями. (13)

А.Ю.Гулягин отмечает, что объектом правового регулирования при контроле за правами личности является деятельность госорганов, влияющая на права граждан, и должна соответствовать нормативным требованиям, закреплённым в федеральном законодательстве. (14) Более того, Ю.Е. Винокуров добавляет, что прокурорский надзор — это юридически значимая деятельность, заключающаяся в правовой оценке действий поднадзорных субъектов на основе конкретных правоотношений. (15)

По нашему мнению, объектом прокурорского надзора в деятельности прокуратуры является реальная правовая среда, которая взаимодействует с ней и находится под её влиянием.

Цель, согласно Закону «О прокуратуре» Республики Узбекистан, заключается в обеспечении верховенства закона, укреплении законности, защите прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых интересов общества и государства. (16)

Таким образом, законность выступает не только как цель прокурорского надзора, но и как форма реализации публичной власти. Иными словами, целью надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является обеспечение единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина.

Но необходимо отметить, что поставленная цель конкретного вида деятельности достигается путем решений ряда задач. Понятия «цели» и «задачи» близки между собой, но в полном объеме они не совпадают. С.И. Ожегов дает следующее определение: «цель» – это «то, к чему стремятся, что надо осуществить». В свою очередь, «задача – то, что требует исполнения, разрешения». (17)

Говоря о предмете надзора, необходимо отметить, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов строго определенной действующим законодательством совокупностью органов, организаций и должностных лиц.

Зарубежный исследователь К.И. Амирбеков рассматривает предмет прокурорской деятельности как совокупность аспектов правовой среды, подлежащих анализу, оценке и корректировке со стороны прокуратуры. Основная цель данной деятельности заключается в выявлении и устранении нарушений, а также в сохранении и эффективном применении законных и социально значимых правовых норм. (18)

Развивая надзорные функции, прокуратура Узбекистана расширила полномочия в обеспечении законности — от защиты прав граждан до противодействия коррупции и участия в правотворчестве. Её деятельность основана на реализации законных полномочий в рамках установленной компетенции. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» определяет основные направления работы прокуратуры по обеспечению гарантий прав и свобод человека. (19)

Возникает вопрос, если прокуратура обладает такими широкими функциями и полномочиями, то существуют ли границы прокурорского надзора в обеспечении прав человека?

Границы прокурорского надзора определяются законом «О прокуратуре» и принципом разделения властей. Во-первых, прокуратура осуществляет контроль за соблюдением законности, не входя в функции управления и не замещая органы исполнительной власти.

Во-вторых, в отдельных сферах, таких как здравоохранение, прокурорский надзор ограничивается контролем за соблюдением законодательства. К примеру, прокуратура не вмешивается в профессиональные медицинские решения и управленческие процессы медицинских учреждений. Более того, прокурорский надзор не включает оценку медицинской этики и профессиональных стандартов, что является исключительной компетенцией специализированных органов, медицинской экспертизы и судебных инстанций. Аналогичные принципы применимы к местам лишения свободы, где надзор направлен на защиту прав

заклѹченнѹх и соблюдение законности содержания, но не охватывает оперативно-административное управление пенитенциарными учреждениями.

Кроме того, в иных сферах прокуратура обеспечивает защиту прав граждан, контролируя законность действий избирательных комиссий, соблюдение трудового законодательства, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. При этом прокуратура не вмешивается в агитационную деятельность, не участвует в переговорах по условиям труда и не осуществляет распределение жилья. Однако, с другой стороны, К.К. Мардонов утверждает, что границы прокурорского надзора за исполнением судебных актов и документов иных органов не должны быть чрезмерно ограничены. Системный контроль в этой сфере необходим для предупреждения правонарушений и злоупотреблений. Отсутствие такого надзора создает риски нарушения законности и подрывает верховенство права, что требует комплексного и непрерывного прокурорского контроля. (20)

Вместе с тем, на наш взгляд, прокурорский надзор должен быть без вмешательства в управление и замещение органов власти. В здравоохранении и местах лишения свободы надзор ограничен проверкой законности и защитой прав, не затрагивая профессиональные решения и управление. При исполнении судебных актов надзор должен быть широким и системным для предотвращения нарушений и защиты верховенства права. Эффективность надзора требует баланса между контролем и уважением к компетенциям других органов. Таким образом, прокурорский надзор направлен на обеспечение законности и защиту прав граждан, при этом не подменяя профессиональные, управленческие и организационные решения субъектов надзора.

В последние годы в стране ведѹтся масштабная правовая реформа. Принята концепция реформы уголовного и процессуального законодательства, включающая пересмотр классификации преступлений, расширение судебных гарантий и внедрение альтернатив лишению свободы. (21) Важным этапом институционального развития и укрепления прокурорской системы в Республике Узбекистан стало принятие 29 августа 2001 года нового Закона «О прокуратуре» (22). Данный нормативный акт не только обновил правовую базу деятельности прокуратуры, но и закрепил её место в системе разделения властей, чѹтко очертил полномочия прокуроров в сфере надзора за исполнением законодательства, а также обеспечил юридическую основу для расширения специализированных направлений прокурорской деятельности. Принятие закона отвечало задачам времени, так как в условиях становления рыночной экономики и реформирования государственного управления усиливалась потребность в надёжных институтах, обеспечивающих верховенство закона и защиту интересов государства и граждан.

Особое значение имело формирование специализированных звеньев в системе прокуратуры. Так, создание Военной прокуратуры позволило усилить прокурорский надзор в вооружѹнных силах, правоохранительных и военизированных структурах, что обеспечивало соблюдение прав военнослужащих и укрепление правопорядка в оборонной сфере. Наряду с этим, учреждение Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями отвечало актуальным вызовам периода: в условиях либерализации экономики и роста предпринимательской активности возникла необходимость противодействовать уклонению от налогов, теневой экономике и коррупционным проявлениям. Благодаря этим специализированным органам прокуратура получила новые инструменты для защиты финансово-экономической безопасности государства, а также для профилактики и выявления правонарушений в стратегически значимых сферах.

Сравнительный анализ показывает, что формирование специализированных прокуратур и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями является общей тенденцией для постсоветских государств. Например, в Российской Федерации аналогичные задачи решаются Следственным комитетом при прокуратуре (до 2011 года) и специализированными управлениями в составе Генеральной прокуратуры, а в Казахстане также были созданы

подразделения по надзору за законностью в военной сфере и за соблюдением финансовой дисциплины. Однако узбекский опыт отличался большей централизацией функций, что позволило объединить усилия по укреплению законности и одновременно адаптировать прокурорский надзор к национальной модели государственного управления.

Таким образом, принятие Закона «О прокуратуре» 2001 года и формирование специализированных органов можно рассматривать как важный этап эволюции национальной системы правосудия, направленный на институциональное укрепление верховенства права, повышение эффективности надзора и усиление борьбы с экономическими правонарушениями.

Начиная с 2017 года, Узбекистан вступил в новый этап развития, ориентированный на гласность и участие граждан в управлении государством. В рамках этой политики было принято 29 законов и более 900 подзаконных актов, направленных на борьбу с коррупцией, защиту прав предпринимателей и охрану прав детей. (23)

Особое внимание уделено реформированию прокуратуры. Усилена ее независимость, введены новые механизмы надзора и меры против злоупотребления властью. Введен институт "хабеас корпус", обеспечивающий гражданам право на судебное разбирательство при незаконных задержаниях. (24)

Эти шаги являются частью широкой стратегии реформирования юридической и правопорядковой системы Узбекистана, направленной на укрепление прав человека, повышение прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов, а также на борьбу с коррупцией и преступностью.

Зарубежные исследователи Н.Р.Бобейко и К.В.Танашева отмечают, что внедрение цифровых технологий повысило эффективность прокуратуры. Автоматизированные системы ускорили рассмотрение обращений, сократили бюрократию и улучшили обмен данными между госорганами. Электронные базы снизили зависимость от бумажного документооборота, а автоматизированный контроль повысил прозрачность и подотчетность. Онлайн-сервисы упростили подачу жалоб и мониторинг их статуса, укрепляя доверие граждан к правоохранительной системе. (25)

Подводя итог, можно сказать, что прокурорский надзор является независимой государственной деятельностью, осуществляемой централизованной системой органов прокуратуры. Он направлен на контроль за соблюдением Конституции и законодательства, а также на принятие мер по предупреждению, устранению и пресечению правонарушений. Прокуроры Узбекистана играют ключевую роль в правовой системе, обеспечивая защиту общественных интересов и контроль за исполнением законов на всех уровнях судебных и правовых процессов. В этом контексте важно исследовать актуальные проблемы и направления развития средств прокурорской деятельности.

Список использованной литературы:

1. Узбекистан: прогресс в области прав человека // Электронный ресурс: <https://uzbekistan.org.ua/ru/uzbekistan/publikatsii/5181-uzbekistan-progress-v-oblasti-prav-cheloveka.html>
2. Чуксина В.В. «Государственные специализированные органы содействию правам человека и их защите (сравнительно-правовое исследование) – РФ., 2015. – С.30.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5019 от 18 апреля 2017 года «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» // Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617. // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/3177798>
4. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: учебник для вузов — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 15-16.
5. Рустамбаев М.Х. Конституция Республики Узбекистан и прокуратура: брошюра / Ответственный редактор: д. ю.н., проф. А.Х. Саидов. – Т.: Издательство ТДУЮ, 2005. – С. 8-12.

6. Сухарева А.Я. Прокурорский надзор: учебник /— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. -С.171.
7. Сундуй Ч.А. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Тезис. – С. 3.
8. Закон Республики Узбекистан "О Прокуратуре" Настоящий Закон утвержден в новый редакции Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257-II // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/>
9. Сухарева А.Я. Прокурорский надзор: учебник /— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. -С.196.
10. Закон Республики Узбекистан "О Прокуратуре" Настоящий Закон утвержден в новый редакции Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257-II // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/33203>
11. Смирнова А.Ф. Прокурорский надзор: учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. –С. 156.
12. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократическом государстве: учебник / О.Т. Анкудинов, И.С. Викторов, А.Ю. Винокуров; под ред. А.Я. Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2015. – С.155.
13. Ганеев Т.Ф. Сущность современного прокурорского надзора // Шайхлисламов Э.Р. канд. юрид. наук, доцент. – С. 3.
14. Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / под ред. В.П. Рябцева.- М.: Юрист, 2012.- С. 15.
15. Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров. – М.: Юрайт, 2016. – С. 89.
16. Закон Республики Узбекистан "О Прокуратуре" Настоящий Закон утвержден в новый редакции Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257-II // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/33203> (дата обращения: 6.02.2025 г.)
17. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой.- С. 175.
18. Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический подход // Рос. следователь. 2016. № 24; 2017. № 3.
19. Закон Республики Узбекистан "О прокуратуре." Настоящий Закон утвержден в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257-II // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/33203>
20. Мардонов К.К. Опыт зарубежных стран по прокурорскому надзору за соблюдением законов при исполнении судебных документов и документов других органов // Электронный ресурс: <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/3718>
21. УНП ООН поддерживает реформу уголовного правосудия в Узбекистане // Электронный ресурс: <https://www.unodc.org/roca/en/news/unodc-supports-criminal-justice-reforms-in-uzbekistan-ru.html>
22. Закон Республики Узбекистан "О прокуратуре." Настоящий Закон утвержден в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 257-II // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/33203>
23. Узбекистан: прогресс в области прав человека // Электронный ресурс: <https://uzbekistan.org.ua/ru/uzbekistan/publikatsii/5181-uzbekistan-progress-v-oblasti-prav-cheloveka.html>
24. Узбекистан: прогресс в области прав человека // Электронный ресурс: <https://uzbekistan.org.ua/ru/uzbekistan/publikatsii/5181-uzbekistan-progress-v-oblasti-prav-cheloveka.html>
25. Бобейко Н. Р., Танашева К.В. Цифровизация органов прокуратуры Российской Федерации // Скиф. 2022. №12 (76). // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-organov-prokuratury-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 16.02.2025 г.).